

Artigo

Impacto do conselho de classe nos resultados da Educação Profissional Técnica de nível médio em cursos EaD

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424105>

Paulo Henrique Mendes Carvalho

<https://orcid.org/0009-0003-5929-9596>

Carlos Vital Giordano

<https://orcid.org/0000-0002-5557-9529>

Celi Langhi

<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Gianfranco Pisaneschi

<https://orcid.org/0009-0005-9737-6884>

Nádia Cristina de Azevedo Melli

<https://orcid.org/0009-0004-7322-5355>

Resumo

A expansão da Educação a Distância (EaD) no Brasil, consolidada pela LDB/1996 e reforçada por políticas públicas como o Plano Nacional da Educação, trouxe à Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTM) novos desafios relacionados à avaliação e à garantia de equidade no processo formativo. A modalidade a distância, ao mesmo tempo em que amplia o acesso e democratiza oportunidades educacionais, exige mecanismos de acompanhamento que considerem o percurso integral dos estudantes e não apenas o desempenho em provas presenciais. Nesse contexto, destaca-se o Conselho de Classe como instância colegiada de análise pedagógica, responsável por integrar diferentes evidências do processo de ensino-aprendizagem às decisões finais. O presente estudo objetiva verificar o impacto das decisões do Conselho de Classe sobre os resultados dos alunos da EPTM na modalidade EaD, com foco nos cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Projetos do Centro Paula Souza. A pesquisa adota uma abordagem de natureza quantitativa, aplicada, com delineamento exploratório e correlacional, fundamentada em estudo de caso único. Analisaram-se dados institucionais referentes ao segundo semestre de 2024, incluindo registros de desempenho em atividades formativas, notas de exames presenciais e pareceres emitidos pelo Conselho de Classe. Os procedimentos de análise contemplaram estatísticas descritivas e inferenciais, com elaboração de tabelas comparativas e aplicação de correlação de Spearman para identificar associações entre engajamento dos estudantes e decisões colegiadas. A análise permitiu compreender o Conselho de Classe como instância pedagógica decisiva, atuando na integração de diferentes evidências avaliativas e contribuindo para reflexões sobre justiça, equidade e qualidade na avaliação em cursos técnicos a distância.

Palavras-chave: Educação Profissional. Ensino e aprendizagem. Avaliação Formativa.

Abstract

The expansion of Distance Education (DE) in Brazil, consolidated by the National Education Guidelines and Framework Law (LDB/1996) and reinforced by public policies such as the National Education Plan, has brought new challenges to Technical and Vocational Education at the secondary level (TVET), particularly regarding assessment and the guarantee of equity in the educational process. While distance education expands access and democratizes opportunities, it also requires monitoring mechanisms that consider

students' entire learning trajectory and not only their performance in face-to-face exams. In this context, the Class Council stands out as a collegiate pedagogical body responsible for integrating different types of evidence from the teaching and learning process into final decisions. This study aims to verify the impact of Class Council decisions on the final results of TVET students in distance learning, focusing on the courses of Administration, Systems Development, and Project Management at Centro Paula Souza. It is a quantitative and applied research, with an exploratory and correlational design, conducted as a single case study. Institutional data from the second semester of 2024 were analyzed, including records of performance in formative activities, scores from face-to-face exams, and reports issued by the Class Council. The analytical procedures comprised descriptive and inferential statistics, with comparative tables and the application of Spearman's correlation to identify associations between student engagement and collegial decisions. The analysis highlighted the Class Council as a decisive pedagogical instance, integrating different types of assessment evidence and contributing to reflections on justice, equity, and quality in the evaluation of technical and vocational distance education programs.

Keywords: Technical and Vocational Education and Training. Distance Education. Formative Assessment.

1 Introdução

A Educação no Brasil passou por profundas transformações com a promulgação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Essa legislação consolidou princípios fundamentais, como o direito de todos ao acesso à escola, a articulação entre educação, trabalho e práticas sociais, e, especialmente, o reconhecimento oficial da Educação a Distância (EaD), por meio do artigo 80, que institui a modalidade como parte integrante do sistema educacional brasileiro.

Embora sua regulamentação formal tenha ocorrido com a LDB, a EaD já se praticava no país desde o início do século 20, por meio do ensino por correspondência. Ao longo das décadas, evoluiu para transmissões via rádio, televisão, teleconferências e, mais recentemente, plataformas digitais conectadas à internet (Langhi, 2005).

Segundo Cruz (2019) após a LDB, dois marcos normativos destacam-se na consolidação da EaD: o Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 1996, que instituiu a Secretaria de Educação a Distância no âmbito do Ministério da Educação, responsável por planejar, coordenar e implementar políticas específicas e o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, aprovado pela Lei nº 10.172/2001, que incorporou a EaD como estratégia de democratização do acesso educacional.

Na versão mais recente do PNE (Lei nº 13.005/2014), a Meta 11, estratégia 11.3, estabelece a ampliação da oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTM) na modalidade a distância, com a previsão de triplicar o número de matrículas, sendo pelo menos 50,0% delas na rede pública, assegurando padrões de qualidade na formação.

Com a ampliação da EaD, cresce também a necessidade de avaliar os instrumentos de acompanhamento pedagógico que garantem a qualidade e equidade nos processos avaliativos. Entre estes instrumentos, destaca-se o Conselho de Classe, cuja atuação influencia diretamente os resultados finais dos alunos.

No âmbito estadual, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS - autarquia vinculada ao Governo do Estado de São Paulo — atua na oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade a distância desde 2009, por meio do Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD), instituído pela Deliberação CEETEPS nº 4, de 5 de fevereiro de 2009, renomeada pelo decreto nº 69.666 de 30 de junho de 2025 para Superintendência de Ensino e Pesquisa nas Modalidades EaD e Aberta (SEAD).

No primeiro semestre de 2010, ofertaram-se os primeiros cursos técnicos on-line: Administração Empresarial e Secretariado e Assessoria, totalizando 1.494 alunos matriculados. Desde então, a modalidade passou por ampla expansão, alcançando, no segundo semestre de 2024, o total de 9.154 alunos matriculados, distribuídos entre oito cursos técnicos e uma especialização técnica de nível médio.

Em vista disso, declara-se a pergunta de pesquisa como: O Conselho de Classe realizado ao final de cada semestre letivo nos cursos técnicos *on-line* do Centro Paula Souza é um instrumento eficaz para promover a equidade e a qualidade no processo avaliativo da EPTM?

Em complemento à pergunta de pesquisa, assume-se como objetivo geral verificar o impacto e o padrão das decisões do conselho de classe sobre o resultado dos alunos da EPTM na modalidade EaD, nos cursos técnicos de nível médio de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e a Especialização Técnica em Gestão de Projetos, com base na análise comparativa entre avaliações formativas, exames presenciais e pareceres emitidos ao final do segundo semestre letivo do ano de 2024. Apoiando o objetivo geral, manifestam-se os objetivos específicos: levantar o número total de alunos com notas insuficientes nas avaliações formais realizadas durante o curso; identificar os alunos cuja nota final foi modificada ou ajustada por meio do parecer do conselho de classe; calcular o percentual de aprovação diretamente atribuído à intervenção do Conselho de Classe; e, determinar o impacto e o padrão das decisões do conselho.

O método utilizado na investigação se conduziu por: abordagem, quantitativa; natureza: aplicada; objetivo: exploratória e correlacional; procedimento: bibliográfica e documental, por meio da coleta e análise dos dados primários extraídos da base de dados da administração do EaD.

Os cursos escolhidos por julgamento para esta análise: Administração e Desenvolvimento de Sistemas, ao considerar que são os cursos com os maiores números de ingressantes na instituição. A Especialização Técnica em Gestão de Projetos também foi escolhida para este estudo por conveniência, uma vez que é a única Especialização Técnica de nível médio neste formato ofertada pelo CEETEPS.

2 Objetivo

O estudo objetiva em termos gerais verificar o impacto das decisões do Conselho de Classe sobre o resultado final dos alunos da EPTM da EaD, nos cursos técnicos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e na Especialização Técnica em Gestão de Projetos, com base na análise comparativa entre avaliações formativas, exames presenciais e os pareceres emitidos ao final do segundo semestre letivo de 2024.

Em apoio ao Objetivo Geral, estabelece-se como objetivos específicos:

- a) Levantar o número total de alunos com notas insuficientes nas avaliações formais realizadas durante o curso;
- b) Identificar os alunos cuja nota final foi modificada ou ajustada por meio de parecer do Conselho de Classe;
- c) Calcular o percentual de aprovação diretamente atribuído à intervenção do Conselho de Classe;
- d) Analisar padrões entre as decisões do Conselho de Classe e os indicadores de desempenho dos alunos.

3 Referencial Teórico

De acordo com Peterossi (2014), a Educação Profissional Técnica de nível médio deixou a margem do debate para assumir papel estratégico no projeto de desenvolvimento do país, ganhando visibilidade pública e prioridade nas políticas dos anos 2000. A LDB/1996, em seu artigo 39, integrou a educação profissional ao sistema educacional e, na década seguinte, políticas impulsionaram a expansão da rede pública e da oferta de cursos técnicos, em resposta a um ciclo de crescimento econômico com escassez de mão de obra qualificada. Nesse cenário, a avaliação institucional consolidou-se como referência para regulação e qualidade.

Em alinhamento com esse movimento, a literatura de avaliação educacional enfatiza que avaliar deve servir à aprendizagem e à decisão pedagógica, e não apenas classificar. Trata-se de uma avaliação diagnóstica, processual e formativa, com devolutivas frequentes que orientam intervenções oportunas ao longo do percurso, reforçando a dimensão ética do ato de avaliar e o direito de aprender (Luckesi, 2011).

Na prática do ensino técnico, evidências em cursos profissionais indicam que práticas estruturadas com feedbacks frequentes e uso de indicadores de desempenho se associam a ganhos mensuráveis de aprendizagem, convertendo registros do processo (tarefas, reenvios, participação, evolução de notas) em insumos objetivos para o professor e para deliberações coletivas sobre acompanhamento e recuperação (Giordano et al, 2021).

Diante deste quadro, sendo a expansão a prioridade do EPTM nas políticas públicas, na avaliação a serviço da aprendizagem e disponibilidade de dados educacionais para orientar intervenções, o Conselho de Classe emerge como instância pedagógica decisiva. No Conselho de Classe que se integram evidências formativas (atividades), trajetórias e evidências somativas (atividades entregues e exame presencial) para promover equidade nas decisões finais no EPTM em EaD, alinhando qualidade institucional e justiça educacional (Peterossi, 2014; Luckesi, 2011; Giordano et al, 2021).

4 Método

Este estudo trata-se de um estudo quantitativo, de natureza aplicada, com objetivos exploratórios, com dados de alunos que cursaram a EPTM EaD no Centro Paula Souza no 2º semestre de 2024. É um estudo de caso único, que analisa cursos e estudantes em que se busca compreender um fenômeno contemporâneo inserido em seu contexto real no qual as fronteiras fenômeno-contexto não são nítidas (Yin, 2015). A opção por um delineamento correlacional não experimental está alinhado com o objetivo de examinar associações entre avaliações formativas, exame presencial e decisões do Conselho de Classe, sem manipulação de variáveis (Sampieri; Collado; Lucio, 2013).

A população estudada, compreende todas as matrículas ativas no 2º semestre de 2024 nos cursos técnicos em Administração e Desenvolvimento de Sistemas, selecionados por julgamento, por serem os cursos com os maiores números de alunos no contexto do CEETEPS e a Especialização Técnica em Gestão de Projetos, selecionado por conveniência, por ser a única especialização técnica EaD em curso no recorte do estudo. Excluíram-se da base de dados todos os alunos que trancaram ou cancelaram seus cursos, além dos alunos que faltaram em todos os exames presenciais ou tiveram seus registros incompletos ou inconsistentes.

As variáveis utilizadas durante a análise se baseiam na soma dos resultados dos exames presenciais, separando-os nos conceitos finais previstos pelos CEETEPS, sendo Muito Bom (MB), Bom(B), Regular(R), Insuficiente(I).

Como variáveis de decisão do Conselho de classe, definiram-se como critérios a quantidade de alunos que obtiveram conceito finais diferentes do conceito obtido pelo Conselho de Classe, sendo este conceito alterado por ação do Conselho de Classe da turma.

Como variável de resultado, coletaram-se os números dos resultados finais, de forma quantitativa, dos conceitos finais dos alunos, após Conselho de classe, juntamente com seus status finais, sendo eles Aprovados ou Reprovados).

Extraíram-se os dados do sistema Institucional do CEETEPS para controle acadêmico dos alunos da modalidade EaD, sistema proprietário da instituição. Excluíram-se os dados de identificação dos alunos, de forma de garantir a anonimidade dos dados. Coletaram-se os dados de forma padronizada, através de relatórios do sistema, para garantir a confiabilidade deles.

Para o tratamento dos dados, empregaram-se técnicas de estatística descritiva e inferencial. Inicialmente, elaboraram-se tabelas de frequências absolutas e relativas para caracterizar o perfil dos estudantes por curso, *status* final (aprovado, reprovado ou desistente) e conceito obtido antes e após o Conselho de Classe. Em seguida, procedeu-se a comparações entre os cenários pré-Conselho de Classe (conceito atribuído pelo exame presencial) e pós-Conselho de Classe (conceito final após parecer colegiado), de modo a quantificar o impacto das intervenções do Conselho na taxa de aprovação.

Realizaram-se ainda análises comparativas entre os cursos, verificando diferenças nas taxas de aprovação, reprovação e desistência, bem como no percentual de alunos beneficiados pela intervenção do Conselho de Classe. Alinhado ao delineamento correlacional do estudo, investigaram-se possíveis associações entre indicadores de desempenho ao longo do curso (percentual de atividades formativas concluídas com êxito), nota obtida no exame presencial e a decisão final do Conselho de Classe. Para tanto, foram calculadas correlações de Spearman, (ρ , rho, por serem variáveis ordinais) entre essas variáveis. Além disso, comparou-se o perfil de participação em atividades formativas entre alunos aprovados pelo Conselho e aqueles que não receberam parecer favorável, utilizando-se médias e desvios-padrão.

Conduziu-se todas as análises no software MS Excel, complementadas por cálculos estatísticos básicos. O nível de significância adotado para os testes inferenciais foi de 5,0% ($p \leq 0,05$).

A confiabilidade do estudo foi assegurada por meio da sistematização da coleta e registro dos dados, garantindo a rastreabilidade das etapas analíticas. Ressalta-se que os dados permaneceram anonimizados em todas as fases do processo, em conformidade com a LGPD e as diretrizes institucionais de ética na pesquisa.

5 Resultados e Discussão

Os resultados apresentados nesta seção buscam evidenciar o impacto das decisões do Conselho de Classe sobre os conceitos finais dos alunos dos cursos analisados, relacionando-os aos objetivos do estudo. Inicialmente, descreve-se o perfil da amostra e a situação geral dos cursos; em seguida, compara-se a distribuição dos conceitos antes e após a intervenção do Conselho; por fim, analisa-se o padrão das alterações realizadas.

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos alunos matriculados nos cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Projetos no 2º semestre de 2024, segundo o *status* final registrado no sistema acadêmico.

Tabela 1 – Resultados finais dos alunos por curso (EPTM EaD, 2º semestre/2024)

Curso	APROVADO	DESISTENTE	REPROVADO	Total
Administração	1840	846	133	2819
Desenvolvimento de Sistemas	1014	689	229	1932
Gestão de Projetos	427	319	47	794

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados institucionais do CEETEPS

Observa-se que os três cursos apresentam padrões distintos de desempenho e evasão. O curso de Administração concentrou o maior número absoluto de matriculados, registrando taxa de aprovação, sendo 65,3% dos estudantes, mas também um índice expressivo de desistências (30,0%). Já em Desenvolvimento de Sistemas, verificou-se a menor taxa de aprovação (52,5%) e a maior proporção de reprovações (11,9%), sugerindo maior exigência curricular ou possível particularidade dos alunos do curso. O curso de Gestão de Projetos, embora com número absoluto menor de estudantes, destacou-se pela proporção de aprovados (53,8%), embora também tenha registrado percentual relevante de desistentes (40,2%).

A Tabela 2 resume a distribuição de conceitos atribuídos aos alunos nos exames presenciais, antes da intervenção do Conselho. Nota-se uma concentração nos conceitos Regular (R) e Bom (B), com número expressivo de alunos em situação limítrofe.

Tabela 2 Distribuição de conceitos antes do Conselho de Classe

Curso	MB	B	R	I	Total
Administração	50	413	989	521	1973
Desenvolvimento de Sistemas	34	350	499	360	1243
Gestão de Projetos	12	119	198	145	474

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados institucionais do CEETEPS

A seguir, a Tabela 3 apresenta os conceitos finais atribuídos após a deliberação do Conselho de Classe. A comparação entre as duas tabelas revela que, em todos os cursos, houve elevação de um número considerável de alunos dos conceitos Insuficiente (I) e Regular (R) para níveis satisfatórios, resultando em aumento da taxa de aprovação.

Tabela 3 Distribuição de conceitos após o Conselho de Classe

Curso	MB	B	R	I	Total
Administração	158	693	989	133	1973
Desenvolvimento de Sistemas	201	421	392	229	1243
Gestão de Projetos	64	191	172	47	474

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados institucionais do CEETEPS

Esse movimento reflete a função do Conselho como instância pedagógica de ajuste, permitindo a progressão de estudantes que demonstraram engajamento ao longo do curso, mas apresentaram dificuldades pontuais no exame presencial.

A análise do impacto do Conselho de Classe foi desdobrada por curso, de modo a evidenciar diferenças nos padrões de decisão.

Tabela 4- Impacto das decisões do Conselho de Classe (Administração, 2º semestre/2024). Distribuição cruzada entre conceitos obtidos no exame presencial (linhas) e conceitos finais atribuídos pelo Conselho de Classe (colunas).

Conceito no Exame (antes) ↓	Conceito final após Conselho (depois) →	MB	B	R	I	Total
MB		50	0	0	0	50
B		106	307	0	0	413
R		2	385	602	0	989
I		0	1	387	133	521
Total		158	693	989	133	1973

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados institucionais do CEETEPS

No curso de Administração, observa-se que a maior parte das alterações envolveu alunos que haviam obtido conceito Regular (R) no exame presencial. Desses, 385 foram elevados para Bom (B), enquanto 106 foram elevados de Bom(B) para Muito Bom (MB). Também se destacam alunos inicialmente Insuficiente (I) que foram reclassificados para Regular (R), garantindo-lhes aprovação mínima. Não houve casos de redução de conceitos, indicando que a intervenção do Conselho atuou no sentido de garantir a progressão dos alunos.

Tabela 5 - Impacto das decisões do Conselho de Classe (Desenvolvimento de Sistemas, 2º semestre/2024) Distribuição cruzada entre conceitos obtidos no exame presencial (linhas) e conceitos finais atribuídos pelo Conselho de Classe (colunas).

Conceito no Exame (antes) ↓	Conceito final após Conselho (depois) →	MB	B	R	I	Total
MB		34	0	0	0	34
B		161	181	3	5	350
R		6	233	253	7	499
I		0	7	136	217	360
Total		201	421	392	229	1243

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados institucionais do CEETEPS

No curso de Desenvolvimento de Sistemas, o padrão foi semelhante ao de Administração, mas com maior incidência de alunos que permaneceram no conceito Insuficiente (I), o que se reflete na maior taxa de reprovação deste curso em relação aos demais. Ainda assim, verificou-se 136 elevações de I para R, possibilitando a aprovação de parte desses alunos. Alterações positivas de Regular para Bom também foram frequentes, reforçando que o Conselho beneficiou sobretudo aqueles em situações de limites entre menções. Por fim, o curso registrou um total de 15 reduções de menções pelo Conselho de Classe.

Tabela 6 - Impacto das decisões do Conselho de Classe (Gestão de Projetos, 2º semestre/2024) Distribuição cruzada entre conceitos obtidos no exame presencial (linhas) e conceitos finais atribuídos pelo Conselho de Classe (colunas).

Conceito no Exame (antes) ↓	Conceito final após Conselho (depois) →	MB	B	R	I	Total
MB		12	0	0	0	12
B		52	67	0	0	119
R		0	124	74	0	198
I		0	0	98	47	145
Total		64	191	172	47	474

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados institucionais do CEETEPS

No curso de Gestão de Projetos, com número absoluto menor de estudantes, o Conselho exerceu papel igualmente relevante. Destacou-se a quantidade proporcionalmente elevada de alunos que tiveram seus conceitos ajustados de Regular para Bom, sendo 124 alunos. Houve também 98 casos de Insuficiente para Regular, garantindo a progressão de estudantes que, de outra forma, seriam reprovados. Não houve alterações de menções de forma negativa.

No conjunto dos três cursos, confirma-se que o Conselho de Classe atuou majoritariamente no sentido de elevar conceitos e ampliar a aprovação, especialmente entre alunos que se encontravam no limiar entre aprovação e reprovação. Essa atuação reforça o caráter pedagógico e equitativo do Conselho, valorizando o esforço dos alunos ao longo do semestre e mitigando os efeitos de um único exame presencial.

Complementarmente, foi examinada a relação entre o desempenho nas atividades formativas e o resultado final após o Conselho de Classe. Verificou-se correlação positiva em todos os cursos analisados, sendo moderada em Administração ($\rho = 0,34$) e na Gestão de Projetos ($\rho = 0,44$), e forte em Desenvolvimento de Sistemas ($\rho = 0,66$). Esses resultados sugerem que a participação e o êxito em atividades formativas tiveram peso relevante nas decisões do Conselho, especialmente no curso de Desenvolvimento de Sistemas, em que o histórico de engajamento se mostrou decisivo para a aprovação final. Esse padrão indica que o Conselho de Classe valoriza não apenas o desempenho em exames presenciais, mas também o esforço contínuo do aluno ao longo do semestre, em consonância com a perspectiva de avaliação processual e formativa (Luckesi, 2011).

6 Considerações finais

Verificou-se que o Conselho de Classe exerce impacto significativo e padronizado sobre os resultados finais dos alunos, confirmando-se como um instrumento eficaz para promover a equidade e a qualidade no processo avaliativo da EPTM na modalidade EaD.

Os resultados demonstram que as intervenções do Conselho elevaram substancialmente as taxas de aprovação nos três cursos analisados. Em Administração, por exemplo, aproximadamente 74,5% dos alunos que teriam reprovação pelo exame presencial alcançaram a aprovação após o parecer colegiado, enquanto em Gestão de Projetos esse percentual atingiu cerca de 67,6%. No curso de Desenvolvimento de Sistemas observou-se uma atuação igualmente positiva, embora um pouco mais restritiva, com 39,7% dos inicialmente reprovados sendo aprovados pelo Conselho. Esses resultados evidenciam que o Conselho de Classe cumpriu seu papel pedagógico de corrigir distorções na avaliação somativa, especialmente favorecendo alunos em situações entre aprovação e reprovação.

Adicionalmente, constatou-se que o critério central considerado pelo Conselho se centrou no engajamento do aluno ao longo do curso. Em todos os cursos houve correlação positiva entre o percentual de atividades formativas concluídas com êxito e a decisão final do Conselho (variando de $\rho 0,34$ a $\rho 0,66$), indicando que alunos com maior dedicação contínua tiveram maior chance de receber parecer favorável. Esse padrão reforça a dimensão equitativa da atuação do Conselho de Classe, ao valorizar o esforço e a aprendizagem processual em consonância com o direito de aprender e com práticas avaliativas formativas.

É de relevância demonstrar que, embora predominem as mudanças de conceitos em favor do aluno, também se registraram intervenções pontuais no sentido de manter ou reduzir conceitos em casos específicos, notadamente no curso de Desenvolvimento de Sistemas, o que sugere um compromisso com a qualidade acadêmica: alunos sem

evidências suficientes de desempenho ao longo do curso não foram aprovados unicamente com base em um bom resultado pontual no exame presencial.

Desta forma, respondendo à pergunta de pesquisa, considera-se que o Conselho de Classe semestral nos cursos técnicos EaD do Centro Paula Souza se mostrou um mecanismo efetivo de promoção da qualidade na avaliação. Ao integrar evidências diversificadas de desempenho (atividades, exame presencial e trajetória do aluno) nas deliberações finais, o Conselho assegurou decisões mais justas e consistentes, mitigando os efeitos de um único exame proporcionando uma maior democratização do sucesso escolar.

Por fim, o estudo atingiu seu objetivo geral de verificar o impacto e padrões das decisões do Conselho de Classe, evidenciando a relevância dessa prática avaliativa para aprimorar os resultados educacionais na educação profissional técnica a distância.

Referências

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. **Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 1996.** Dispõe sobre a regulamentação da educação profissional. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 28 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1917.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001.** Aprova o Plano Nacional de Educação. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 10 jan. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 15 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 15 jun. 2025.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS). **Deliberação nº 4, de 5 de fevereiro de 2009.** Dispõe sobre a organização dos cursos na modalidade EaD no Centro Paula Souza. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 6 fev. 2009.

CRUZ, J. R.; LIMA, D. C. B. P. **Trajетória da educação a distância no Brasil: políticas, programas e ações nos últimos 40 anos.** Jornal de Políticas Educacionais [online], Curitiba, v. 13, e64564, 2019. DOI: 10.5380/jpe.v13i0.64564. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/64564>. Acesso em: 15 jun. 2025.

GIORDANO, C. V.; LIRA, L. N.; LANGHI, C.; FEITOSA, M. D. **Tecnologia de apoio ao ensino e aprendizagem de programação em graduações tecnológicas profissionais: Juiz On-line.** Boletim Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 47, n. 1, p. 127-140, 2022.

LANGHI, C. **Materiais instrucionais para o ensino a distância: estudo sobre a aplicação da teoria significativa de Ausubel na produção de conteúdo para cursos**

via Internet. São Paulo, 2005. 170 f. Tese (Doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2005.
LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar:** estudos e proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

PETEROSSO, H. G. **Subsídios ao estudo da educação profissional e tecnológica.** 2. ed. São Paulo: Centro Paula Souza, 2014. 92 p. (Coleção Fundamentos e Práticas em Educação Profissional e Tecnológica, v. 1). ISBN 978-85-99697-46-7.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; BAPTISTA, L. P. **Metodologia de pesquisa.** 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 69.666, de 30 de junho de 2025.** Aprova a estrutura organizacional e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS. Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 30 jun. 2025.

YIN, R. K. **Estudo de caso:** planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.